

Email Recruitment in English

Dear Prospective Participants,

My name is Fitria Andayani, and I am a Doctoral Candidate at the School of Journalism, University of Missouri. I am writing to invite you to participate in my research title: The Business Imperative of Newsroom Diversity: How Female Media Leaders Encourage Newsroom Changes and Innovation.

You are eligible to be in this study because your background fits with the study's subject matters that are Indonesian female media leaders who claim top management positions in the news organization as chief of editor, managing editor, or publisher who has the most authority in the organization and product decision making. Study participants work for traditional (print, television, and radio) and new media platforms (online news websites). They also work for news organizations that produce journalistic products to be published and circulated in national and local scenes. Moreover, the study included participants who lead the legacy and start-up media or young company in its early stage with no older than 3-5 years of operation (Baldrige and Curry, 2021).

Your participation will be beneficial for the success of the project and ultimately increase knowledge around the business imperative of newsroom diversity as research focusing on newsroom diversity's implication to innovation and media business is lacking. Moreover, your participation will help strive for more representation of women and minorities in the top-level management of news organizations.

Your participation is completely voluntary. You can choose to be in the study or not. If you would like to participate or have any questions and would like additional information about this study, please email or contact me at faqt8@mail.missouri.edu. Thank you for your consideration.

Sincerely,
Fitria Andayani

Email Recruitment in Indonesian

Calon peserta penelitian yang terhormat,

Nama saya Fitria Andayani, Doktor Kandidat pada School of Journalism, University of Missouri, Amerika Serikat. Saya bermaksud mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian disertasi saya yang berjudul: *The Business Imperative of Newsroom Diversity: How Female Media Leaders Encourage Newsroom Changes and Innovation* atau Manfaat Bisnis Diversitas di Ruang Redaksi: Pengaruh Keberadaan Pemimpin Media Perempuan dalam membawa perubahan dan inovasi di ruang redaksi.

Anda memenuhi syarat untuk mengikuti penelitian ini karena latar belakang Anda sesuai dengan subjek penelitian yang diinginkan yaitu pemimpin media wanita Indonesia. Pemimpin media didefinisikan sebagai wanita yang mendapuk posisi manajemen puncak di perusahaan media sebagai pemimpin redaksi atau penerbit yang diasumsikan memiliki otoritas paling tinggi dalam pengambilan keputusan terhadap organisasi dan produk jurnalistik. Peserta studi bekerja untuk platform media tradisional (media cetak, televisi, dan radio) dan media baru atau digital (situs berita online). Mereka juga bekerja untuk perusahaan media yang menghasilkan produk jurnalistik untuk dipublikasikan dan diedarkan bagi pembaca, pendengar, atau penonton nasional dan lokal. Selain itu, penelitian ini melibatkan peserta yang memimpin media yang telah lama berdiri maupun perusahaan start-up pada tahap awal operasi tidak lebih dari 3-5 tahun.

Saya percaya bahwa partisipasi Anda akan bermanfaat bagi keberhasilan proyek ini. Anda pun berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan seputar pentingnya diversitas di ruang redaksi terhadap inovasi dan bisnis media. Selain itu, partisipasi Anda akan membantu memperjuangkan lebih banyak representasi perempuan dan minoritas dalam memimpin perusahaan berita.

Partisipasi Anda sepenuhnya bersifat sukarela. Anda bisa memilih untuk mengikuti atau menolak berpartisipasi dalam penelitian itu. Jika Anda ingin berpartisipasi atau memiliki pertanyaan dan menginginkan informasi tambahan tentang penelitian ini, silahkan hubungi saya di faqt8@mail.missouri.edu. Terima kasih atas pertimbangan Anda.

Salam Hormat,
Fitria Andayani